

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
*mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami*
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

8. Зимбардо Ф., Гэррриг М. *Социальная психология*. – СПб.: Питер, 2020.
9. Karimov E.A. *Shaxs psixologiyasi*. – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2018.
10. Abdurahmonova G.T. *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. – Toshkent: Fan, 2020.
11. Nazarova F.N. *Ijtimoiy psixologiya*. – Toshkent: NMIU, 2016.
12. Sharipova D.M. *Yoshlar psixologiyasi va ijtimoiy moslashuv*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
13. Vygotskiy L.S. *Inson psixikasining rivojlanishi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.
14. Zimbardo F., Gerrig R. *Ijtimoiy psixologiya*. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2020. (Tarjima nashri)
15. Maslow A.H. *Motivatsiya va shaxsiyat*. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2018. (Tarjima nashri).

PSIXOLOGIK YETUKLIK YOSHLARNING OILAVIY HAYOTGA TAYYORGARLIGINING TARKIBIY QISMI

Fayzullayeva Gulrux Jumaniyozovna
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
gulrukhfayzullayeva@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi jamiyatimizda oilaviy nizolarning ko‘payotganligi buning oqibatida ajrimlar sonining keskin oshayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Yosh avlodni oilaviy hayotga har tomonlama tayyor bo‘lishi oila mustahkamligining asosi hisoblanadi. Bu borada psixologik yetuklikning o‘rni beqiyosdir.

Kalit so‘zlar: Oila, psixologik yetuklik, ijtimoiy moslashuv, yetuklik.

Oila qurish bu katta voqeilikdir. Bu faqatgina milliy emas, balki, umuminsoniy qadriyatdir. Ulug‘ bobokalonlarimizning oila qurishga, uylanishga da’vat etganlarida, ota-bobolarimizning kelin-kuyov ajdodlarini so‘rab surishtirishda ham jisman, ham barkamol kelin yoinki kuyov tanlash masalasiga naqadar jiddiy e’tibor qaratilganligini ko‘rishimiz mumkindir..

Yangi oila tizim sifatida ma’lum sharoitlarda uning elementlarini qo‘llab-quvvatlovchi o‘zini-o‘zi mustaqil tarzda boshqarish mexanizmlarni ham shakllantiradi. Bilamizki psixologik moslashuv jamiyatdagi normalar va qadriyatlarni o‘zlashtirish orqali amalga oshiriladi. U o‘zaro ta’sirda, xususan atrofdagi odamlar bilan muomala va faoliyatda namoyon bo‘ladi. Oilaga adaptatsiya ham yuqoridagi xususiyatlarni o‘z ichiga oladi va oilaviy hayot bilan tanishuv, unga asta-sekinlik bilan kirish jarayoni sifatida boshlanadi.

Olport insonning kamolotini uzluksiz, umrboqiy bo‘lish jarayonidir degan va psixologik jihatdan yetuk shaxs 5 ta asosiy xususiyat bilan tavsiflanadi, deb hisoblagan.

1. Voyaga yetgan odamning o‘ziga xos chegaralari keng, yetuk shaxslar o‘zlariga “tashqaridan” qarashlari mumkin.

2. Yetuk inson iliq, samimiy ijtimoiy munosabatlarga qodir. Ushbu turkumga kiruvchi ikki turdagi iliq shaxslararo munosabatlar mavjud: do‘stona yaqinlik va

hamdardlik. Iliq munosabatlarning do'stona-yaqin jihati odamning o'z oilasi va yaqin do'stlariga bo'lgan, egalik yoki hasaddan xoli bo'lgan chuqur sevgisini ko'rsatish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Empatiya insonning o'zi va boshqalar o'rtasidagi farqlarga (qadriyatlar yoki munosabatlarga) toqat qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi, bu unga boshqalarga chuqur hurmat va ularning pozitsiyasini tan olish, shuningdek, barcha odamlar bilan umumiylikni namoyish etishga imkon beradi.

3. Voyaga etgan odam hissiy tashvish va o'zini o'zi qabul qilishni namoyish etadi. Kattalar o'zlarining ijobiy imidjiga ega va shuning uchun ham xafagarchilik yoki bezovta qiluvchi hodisalarga, ham o'zlarining kamchiliklariga ichki g'azablanmasdan yoki qotib qolmasdan toqat qila oladilar. Shuningdek, ular stressli vaziyatlarni va o'zlarining hissiy holatlarini (depressiya, qo'rquv, g'azab yoki aybdorlik kabi) boshqalarning farovonligiga xalaqit bermaydigan tarzda boshqarishga qodir. Misol uchun, agar ular yomon kunlarni boshdan kechirayotgan bo'lsa, ular birinchi uchrashgan odamga yomonlashmaydi. Bundan tashqari, ular o'z fikrlari va his-tuyg'ularini bildirishda, bu boshqalarga qanday ta'sir qilishini o'ylashadi.

4. Yetuk inson real idrok, kechinma va da'volarni namoyon qiladi. U narsalarni o'zlari xohlaganidek emas, balki borligicha ko'radi. Muhim ish tugaguniga qadar shaxsiy istaklari va impulslarini vaqtincha soya qilishi mumkin. Shunday qilib, kattalar boshqa odamlarni, ob'ektlarni va vaziyatlarni qanday bo'lsa, shunday deb qabul qiladi; ular voqelik bilan kurashish uchun etarli tajriba va mahoratga ega; ular shaxsan mazmunli va real maqsadlarga erishishga intiladi.

5. Yetuk odam o'zini o'zi bilish qobiliyatini va hazil tuyg'usini namoyon qiladi. Sokrat ta'kidlaganidek, to'laqonli hayot kechirish uchun bitta asosiy qoida bor: "O'zingni bil". G.Allport buni "o'z-o'zini ob'ektivlashtirish", o'z psixologiyasini bilish deb atadi. Bu bilan u yetuk odamlar o'zlarining kuchli va zaif tomonlari haqida aniq tasavvurga ega ekanligini nazarda tutgan.

Shaxs bilan bog'liq tushunchalar qatorida uning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, ma'naviy, falsafiy dunyosi bilan bevosita bog'liq bo'lgan bir tushuncha bor bu - yetuklik tushunchasi hisoblanadi. Yetuklik tushunchasi V.I.Dalning rus tili izohli lug'atida (zrelost) "yetilish, pishish, o'ylab, fikrlab ish ko'rish davri" deb ifodalangan [1]

Shaxs haqida gapirilganda uning yetukligi bilan birga, yetarli darajada yetukemasligi ham kuzatiladi. Bu birinchi o'rinda o'smiro'spirinlikda ta'lim-tarbiyaga yetarli e'tibor qaratilmaganligidan dalolat beradi. Zero, oilada bolaning fiziologik yetukligi bilan aqliy va psixologik yetukligiga e'tibor qaratish nihoyatda muhimdir.[2].

Oilaviy hayotga psixologik tayyorlik shaxsga o'ziga xos oilaviy hayotning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan ta'lim o'rtasidagi funktsional bog'lanishga ega bo'lgan tuzilish yaxlit integrativ psixologik komponentlar hisoblanadi. Oilaviy hayotga psixologik tayyorlik shaxsga o'ziga xos oilaviy hayotning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan ta'lim o'rtasidagi funktsional bog'lanishga ega bo'lgan tuzilish yaxlit integrativ psixologik komponentlar hisoblanadi.

Keling, "yetuklik" tushunchasining ta'rifiga murojaat qilaylik. Psixologik lug'at yetuklikni „yuqori rivojlanish darajasiga erishish shaxsning biologik, fiziologik, intellektual, irodaviy, hissiy va axloqiy parametrlari sifatida izohlaydi“ [3].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ajrashgan oilalardagi o'zini yoqtirish boshqalardan o'zini manfaatlarini ustun qo'yib, hukmronlikka intilishi tufayli oila shu mudhish holatgacha borganligini ko'rishimiz mumkin.

Albatta oila, hamkorlik, muloqot va eng yaqin aloqa qo'rg'oni hisoblanadi. Undagi yoshlar, dunyoqarashining yuksak darajadagi yetukligi ularning mustahkam munosabatlarning kalitidir. Zero, kelajakdagi yosh-avlodlarni aynan shu makon tarbiyalab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бутаева У.А. Психологик Етуклик Даражасини Ташхис Қилишнинг Психологик Хусусиятлари Монография.
2. Шоумаров.Ф.Б. ва бошқ. Шарқона оила. – Т.: 2012. 122 б.
3. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. — М., Аспект-пресс, 2000. — 375 с.
4. Каракулова, У., Бердиерова, С., & Реджепбаева, А. (2023). Bolalar muloqotning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 457-461.
5. Abduvakilovna, K. U. (2024). IJTIMOIIY NORMALAR VA MULOQOT FAOLIYATINING O 'ZARO ALOQADORLIGI. In *E Conference Zone* (pp. 5-10).
6. Fayzullayeva Gulrux Jumaniyozovna, Qosimova Go'zal Asomiddin qizi.(2022) Qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda psixologik yetuklining ahamiyati.
7. Fayzullayeva Gulrux Jumaniyozovna.(2022), Oilada muloqotchanlikka kirishishning psixologik jihatlari.

EMOTSIONAL INTELLEKT RIVOJIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK VA IJTIMOIIY DETERMINANTLAR

Ochilova Muxlisa Abduraxim qizi

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti
ochilovamuxlisa20@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada emotsional intellekt (EI) rivojiga ta'sir etuvchi psixologik va ijtimoiy determinantlar tahlil qilinadi. EI darajasini baholash murakkab bu ko'rsatkich sub'ektiv bo'lib, uni an'anaviy intellekt koeffitsienti (IQ) kabi o'lchash mushkul. Biroq, EI yuqori bo'lgan shaxslar o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi: ular o'z his-tuyg'ularini boshqara oladi, empatiya namoyon etadi, ijtimoiy ko'nikmalarga ega va stressli vaziyatlarda konstruktiv strategiyalardan foydalanadi. Maqolada, shuningdek, EI ni shakllantirish va rivojlantirishga yordam beruvchi strategiyalar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Emotsional intellekt (EI), Psixologik determinantlar, Ijtimoiy determinantlar, O'z-o'zini anglash, Empatiya, Ijtimoiy ko'nikmalar, Stressni boshqarish, Strategiyalar, Hissiy ong, O'zini boshqarish.